

ТРЕНДЫ АГРОГЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА

¹Абакумов Е., ²Турдалиев А., ³Эшпулатов Ш., ⁴Юлдашев Г.

¹Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

²Кокандский филиал Ташкентского государственного технического университета, Коканд,
Узбекистан

^{3,4}Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203525>

Продовольственная безопасность населения является ключевым вызовом современности. В связи с этим, комплексное изучение экологических функций, биогеохимического состояния и параметров плодородия почв засоленных агроландшафтов отдельных территорий России и Узбекистана является приоритетной практической и фундаментальной задачей для международного научного взаимодействия. Засоленные почвы в России распространены, в основном, в суббореальном поясе, в Узбекистане – и в суббореальном и в субтропическом типах климата. Литогенное засоление проявляется в солончаках и солодых, формирующихся на автоморфных позициях рельефа, в этом случае речь идет о первичном засолении, унаследованном от почвообразующей породы. В замкнутых понижениях и транзитно-аккумулятивных депрессиях рельефа происходит вторичное засоление. Этот процесс проявляется уже в лесостепи и данное интразональное явление прогрессирует в степи и сухой степи, находя максимальное выражение в опустыненных степях. Первичное и вторичное засоление существенным образом усложняет структуру почвенного покрова, одним из последствий чего бывает мелкоконтурность агроландшафтов, что в свою очередь затрудняет пространственное планирование сельскохозяйственных территорий. Солончаки Узбекистана, по преимуществу – вторичные, или даже, более того – формируются в ходе нескольких циклов засоления и рассоления. Наиболее выражены такие почвы в Ферганской долине. Проблема вторичного засоления здесь усугубляется огромными непродуктивными потерями ирригационных вод из оросительной сети.

В результате совместных российско-узбекских исследований получен комплекс сведений о ключевых проблемах в области развития вторичного засоления в почвах и агроландшафтах России и Узбекистана. Установлены основные типы галоморфного морфогенеза почв. Проанализированы проблемы эффективности агроэкологического менеджмента и модернизации путей получения сельскохозяйственной продукции с наименьшими вредными экологическими последствиями. Выявлены различные типы химизма первичного и вторичного засоления почв. Изучены полигенетические профили вторичного засоления литогенных галоморфных почв и пролювиальных стратоземов предгорных оазисов.

Разработаны элементы системы унифицированной базы данных качества засоленных почв суббореального и субтропического поясов (на примере ключевых участков в России и Узбекистане). Проведена морфологическая типизация и диагностика почв галоморфного ряда.

В России существенное количество засоленных почв, в особенности натриевых солонцов и солонцеватых почв находится в залежном состоянии. Повторное вовлечение их в пахотное земледелие не является перспективным, предпочтительнее использовать их в пастбищном и сенокосном хозяйстве. Установлено, что в связи с климатическими и

литологическими условиями, а также ирригационными проблемами, засоление в Узбекистане является гораздо более серьезной проблемой, чем в большинстве регионов России. Непродуктивный расход влаги, а также формирование резервуаров с дренажными водами является огромным вызовом, прежде всего для Ферганской долины, испытывающей перенаселение и дефицит поливной и питьевой влаги. Сероземные почвы Ферганской долины, в большинстве своем засолены на различных глубинах. Кроме них, в настоящее время вовлекаются в сельское хозяйство стратоземные почвы пролювиальных долин. Более того, наблюдается экспансия жилищного строительства и земледелия в адырную зону, которая и без того страдает от перевыпаса, здесь в ближайшие десятилетия также можно прогнозирование засоления аридных светлогумусовых почв. В адырной зоне прогнозируется вторичное засоление, а также развитие водной и ветровой эрозии в связи с возделыванием здесь малопродуктивных почв, достаточно быстро теряющих структуру.

В Ферганской долине вторичное грунтовое переувлажнение засоленными водами приводит к формированию квазиглеевых (Q, Cq) горизонтов и снижению дренирующей способности почв. Дренажные воды являются крайне засоленными и с ними связан ряд агроэкологических проблем региона. Необходима разработка стратегии очистки вторичных ирригационных вод, а также снижение непродуктивных потерь влаги с 30 % до, хотя бы 10 %, что очень важно в связи с истощением водных резервуаров приледниковой зоны и активной дегляциацией горных ледников.

Очень остро стоит проблема с освоением уникальных Язъванских песков под рисоводство и последующее рыборазведение. Этот рефугиальный ландшафт со множеством эндемичных видов растений и животных, если и не будет уничтожен полностью территориально, то окажется в зоне интенсивного подъема засоленных вод и подтопления. Эоловые барханные пески и ареносоли являются крайне чувствительными к подъему засоленных грунтовых вод. При этом, в районе их распространения все еще доминируют устаревшие экстенсивные методы сельского хозяйства и рыборазведения.

Таким образом, по крайней мере в Ферганской долине, ресурсы дальнейшего пространственного расширения земледелия почти исчерпаны, за исключением малопродуктивных экосистем предгорий, включая адырную зону. В России одной из ключевых проблем является продвижение засоления и слитизации почв в северные регионы. Засоленные почвы здесь более равномерно распределены по разным регионам, например в Самарской и Белгородской областях они занимают, преимущественно, участки геохимической разрядки склоновых позиций. На сыртах Самарской и Саратовской области наблюдается интенсивное осолонцевание старопахотных почв, что может быть связано с истощением ресурса ранее проведенной химической мелиорации. Тем не менее, вторичное вовлечение засоленных почв в земледелие в России не является актуальным. Возможна диверсификация использования почв в пастбищном и сенокосном сельском хозяйстве. Таким образом, засоление суббореальных почв России носит несколько менее критичный характер, чем в субтропических оазисах юго-востока Узбекистана. Тем не менее, необходимо объединение усилий стран с наличием аридных регионов Центральной Азии и России для выработки единой методологии изучения феномена многолетнего засоления почв.

В Узбекистане степень свободы при принятии решений гораздо меньше – ограничены территории субтропических оазисов, гораздо больше плотность населения и экономика в большей степени является аграрной, чем в современной России. В связи с этим

эффективное использование почвенных ресурсов – ключевой вызов для агропочвоведения, мелиорации, сельскохозяйственной экономики и экологического менеджмента Узбекистана.

Работа выполнена при поддержке НЦМУ «Агротехнологии будущего» и посвящена 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета, отмечаемому в 2024 г.